

YOSH BASKETBOLCHILARNI O`YIN TEXNIKASINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI

Namangan Davlat Universiteti Sport faoliyati yo`nalishi magistranti:

Jo`rayeva Muqaddas Ikrom qizi

email: muqaddasjo`rayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh basketbolchilarni o`yin texnikasini rivojlantirishda maxsus mashqlarning ahamiyati haqida nazariy malumotlar bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Sport tayyorgarligi, maxsus mashqlar, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar chaqqonlik, tezkorlik.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Магистрант физической культуры Наманганского государственного

университета: Джоараева Мукаддас Икром кызы

email: muqaddasjo`rayeva@gmail.com

Аннотация: В данной статье приведены теоретические сведения о значении специальных упражнений в развитии техники игры юных баскетболистов.

Ключевые слова: Спортивная подготовка, специальные упражнения, физическая подготовка, физические качества, ловкость, быстрота.

EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT OF GAME TECHNIQUES FOR YOUNG BASKETBALL PLAYERS THROUGH SPECIAL EXERCISES

Master of Physical education of Namangan State University: Jorayeva Muqaddas Ikrom qizi

email: muqaddasjo`rayeva@gmail.com

Annotation: This article provides theoretical information about the importance of special exercises in the development of game techniques of young basketball players.

Key words: Sports training, special exercises, physical training, physical qualities agility, speed.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga katta etibor qaratildi. Sport sohasidagi ulkan islohotlar va erishilayotgan yuksak natijalar mamlakatimiz Prezidenti SH.Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan oqilona davlat siyosatining mahsulidir. Yurtboshimiz tomonidan 2017-yil 7-fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan. 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish deb nomlangan bandida "Jismonan sog'lom ,ruhiy va intellektual rivojlangan ,mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, ndan taqshqari Yurtboshimiz tomonidan 2020-yil 24-yanvardagi 5924-sonli farmonlari "O'zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish to'g'risida"²³ jismoniy tarbiya va sport sohasini davlat siyosati darajasida muhimligidan dalolat beradi.

Shu bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish ham ustuvor masala hisoblanadi. Mazkur mavzuyimizda keltirilgan texnika va uning rivojlantirishni ahamiyati esa sportchi yuqori natijaga erishishini asosi hisoblanishi imkor etib bo'lmaydi, chunki basketbol sporti chaqqonlikka asoslanadi.

Sport mashg'ulotlari jarayonida sportchilarni tayyorlashda ko'pgina o'rgatish usullaridan foydalaniladi. Albatta har bir usulni o'ziga xos jihatli mavjud. Bizga tanish bo'lgan usullardan biri musobaqa usuli hisoblanadi. Ushbu usuldan sport mashg'ulotlarda ma'lum bir o'yin yoki harakat texnikasini o'rgatishda foydalaniladi. Musobaqa usulining o'ziga xosligi shundaki u orqali o'yin texnikasini basketbolchilar maksimal nomoyon etishga erishiladilar.

Buning asosiy sababi o'zaro raqobatlashuv hisoblanadi. Jismoniy tarbiya va sportning xususiy metodlari haqida so'z yuritilganda albatta quyidagi usullarni yodga olamiz. Musobaqa usuli asosan mashg'ulotlarda yangi o'yin texnikasini o'zlashtirilgandan so'ng qo'llaniladi natijada basketbolchilar shu harakatlarni o'zaro jamoalar o'rtasida kichik musobqa tashkillash orqali yanada mustaxkamlaydilar. 13-14

²³ O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 24-yanvardagi 5924-sonli farmoni. Mabuot.uz

yoshli basketbolchilarga o'tkaziladigan mashg'ulotlarda ko'proq etiborli bo'lish talab etiladi. Chunki, bu yoshda bolalar o'sib rivojlanishi jadal bo'lib, ularning o'zini tutishi, fe'l atvorida ham beqarorlik yuzaga kela boshlaydi. Manashunday vaziyatda o'quvchilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun ta'limiy usul va jismoniy tayyorgarlik turlarini bilish juda ham ahamiyatlidir.

Ko'pchilikka ma'lum sport mashg'ulotlarini o'tkazishda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikga alohida etibor beriladi. Ushbu tayyorgarlik turlari o'ziga xos vazifalarni bajaradi. Manashu o'ziga xoslikni bir bir-biriga bog'lash, ya'ni umumiy jismoniy tayyorgarlikdan maxsus jismoniy tayyorgarlikga to'g'ridan to'g'ri o'tib ketmasdan, o'quvchining tayyorgarlik jarayoniga qandaydur yordam berish talabi yuzaga keladi. Bunday yordamni amalga oshirish uchun har bir basketbol sport to'garagi murabbiysi maxsus va yordamchi jismoniy tayyorgarlikni bilishi hamda mashg'ulot vazifasi mos maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarini tanlab qo'llay olish malakasiga ega bo'lishi juda ham dolzarb masala deb qaramoqdaman.

Ushbu ishimizning asosiy maqsadi: Yosh basketbolchilarning tayyorlashda maxsus mashqlar va uning o'ziga xosligini jihatlarini aniqlash.

Ishimizni hal etishga oid vaziflar ham maqsaddan kelib chiqib tuzilgan. Ular: 1) basketbol mashg'ulotlaridagi tayyorgarlik turlarini o'rganish.

2) yosh basketbolchilarga maxsus tayyorgarlik mashqlariga kirishda yordamchi jismoniy tayyorgarlik mashqlarini ahamiyatini aniqlash.

Mazkur tayyorgarlik turi haqida so'z yuritishdan avval yuqoridagi ikki jismoniy tayyorgarlik turlari va ularni o'ziga xosligi haqida qisqacha to'xtalsak.

Basketbol sport mashg'ulotlari jismoniy tayyorgarligida harakat(jismoniy) sifatlarini rivojlanishi tushuniladi: kuch, tezlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik. Sportda umumiy, yordamchi va maxsus jismoniy tayyorgarlik ajratiladi, ular sportchini musobaqaga tayyorlovchi vosita hisoblanadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini rivojlanishining baholanishini ko'rsatgichi nerv-muskul apparatining miqdoriy va sifat ko'rsatgichidir.

Sportchini ko'p yillik tayyorgarligi bosqichlarida tayyorgarlik vositalari sportchining o'sayotgan organizmining moslashish darajasiga bog'liq holda o'zgarib boradi.

Jismoniy tayyorgarlik turlari.

1. **Umumiy jismoniy tayyorgarlik** qomatni to'g'ri bo'lishiga, barcha muskul gruppalari va xarakat sifatlarini umumiy rivojlanishiga, ya'ni yuqori sport natijalariga erishishga yordam beradi. Umumiy jismoniy tayyorlik kasb kasalliklarini oldini olishda va sportda tiklanish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

2. **Yordamchi jismoniy tayyorgarlik** maxsus jismoniy tayyorgarlikning birinchi pog'onasi bo'lib, maxsus harakat sifatlarini rivojlantirishga, funktsional imkoniyatlarni va musobaqa yuklamalarini bajarishda va ulardan keyin tiklanishda nerv-muskul koordinatsiyasini ko'tarishga yo'naltirilgan.

3. **Maxsus jismoniy tayyorgarlik** musobaqa faoliyatida zarur bo'lgan maxsus harakat sifatlarini rivojlantiradi.²⁴

Basketbolchini har tomonlama tayyorgarligining asosiy mezonlari ularning musobaqa faoliyati natijalari hisoblanadi. Sportning har bir turida umumiy va yordamchi tayyorgarlik sport mutaxassisligi bilan bog'liqdir, ular sportchi jismoniy harakat aniqligiga erishishga yordamlashish uchun qaratilgan.

Ba'zi harakat sifatlarining ahamiyati, ularning har birini takomillashuvi usulni talab qiladi.

Masalan:

1) yuguruvchilarda:

- absolyut tezlikni oshirish;
- startni bajarishning tezligi;
- tezlikning elementar shakllarini takomillashtirish (reaktsiya vaqti, ba'zi harakatlarni bajarilish vaqti, harakat tempi).

2) basketbol sportida:

- raqibning kutilmagan harakatlariga e'tibor berishi;

²⁴ A.Abdullayev, Sh.X.Xonkeldiyev Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b.

- alohida texnik usullarni qo'llaganda tezlik sifatlarini namoyon qilish;
- mo'ljal olish va qaror qabul qilish tezligi;
- vaqt kamligi sharoitida va raqib tomonidan halal berilganda, hujum va himoya harakatlarida harakatlanishning tezligi;
- sherik va raqiblar bilan guruh bo'lib o'zaro ta'sir qilishning murakkabligini ko'rish mumkin.

Har bir sport turning o'ziga xosligi mavjud buni yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkin. Basketbol sport to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni bog'lovchi sifatida yordamchi jismoniy tayyorgarlikdan foydalanilinish yuqori samara beradi.

Xulosa

Yosh basketbolchilarni tarbiyalashda va ularning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda avvalo mahg'ulotni muntazam ravishta tashkillash talabi yuzaga keladi. Mazkur talabni bajarish uchun yosh basketbolchilarni mashg'ulot talablaridan bezitmasdan ishtiyoq bilan mashq bajarishlarini ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Yuqorida takitlangan yordamchi jismoniy tayyorgarlik shu vazifani amalga oshirishda juda ham yuqori samara berishi haqida ma'lumotlarni etiborga olgan holda tayyorgarlik turlaridan oqilona va maqsadli foydalanish eng kerak vosita bo'lib hizmat qiladi. Bundan tashqari sport to'garak mashg'ulotlarini o'tkazishdagi asosiy maqsadni hal etishda sog'lomlashtiruvchi va jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiruvchi bo'lib hizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Abdullayev, Sh.X.Xonkeldiyev Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b
2. F.A.Kerimov '' Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar''. Toshkent. ''Zar qalam'' -2004.-447.b.
3. Faxriddin Xo'jayev "Basketbol" uslubiy qo'llanma Tafakkur nashiryoti toshkent 2015-yil 96 b

4. R.S.Salomov. Jismoniy tarbiya nazaryasi va metodikasi. Darslik -Toshkent 2014-yil 284 b
5. Морфология человека, под. ред. Б.А.Никитюк и В.П.Чтецова, уч. пос., 2-е изд., издательство МГУ, 1990, 67-68 стр.